

DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA COMO FATOR DE RISCO INDEPENDENTE PARA DIABETES MELLITUS GESTACIONAL: MECANISMO, PREVENÇÃO E PROGNÓSTICO.

Eduarda Velasco Venceslencio¹, Ana Carolina Guimarães Rezende¹, Emanuely Vieira Hartlieb¹, Mateus Henrique Candido¹, Guilherme Braga Silva².

¹ **Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

² **Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: A Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é um fator de risco independente para Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), sendo duas disfunções metabólicas comumente originadas por causas evitáveis e que cursam com prognósticos desfavoráveis na gestação, associados à má formação congênita, pré-eclâmpsia, partos prematuros, macrossomia e anormalidades de crescimento fetal. **Objetivos:** Elucidar a interação entre DHGNA e sua influência sobre a DMG enfatizando a prevenção e rastreamento das doenças metabólicas de causas originalmente evitáveis. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados BVS e PubMed. Foram utilizados os descritores “doença hepática gordurosa não alcoólica” AND “diabetes gestacional” AND “fator de risco”, presentes em título, resumo e assunto. Os critérios de inclusão foram artigos com texto completo gratuito, publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas português e inglês. Ademais, houve a exclusão de livros, de documentos e de artigos que extrapolam a temática. Dos 13 artigos analisados, 7 foram excluídos com base nos critérios de seleção definidos, assim 4 artigos foram selecionados ao todo. **Resultados:** A produção e o armazenamento de glicogênio, a gliconeogênese e a degradação de insulina se dão no fígado. Na DHGNA, há o acúmulo de triglicerídeos que gera uma reação inflamatória nos hepatócitos e promove resistência à insulina, conseqüentemente há superprodução de glicose e lipoproteínas de baixa densidade, resultando no esgotamento de reserva das células beta pancreáticas. A gravidade da DMG está relacionada com os níveis hiperglicêmicos no sangue materno, que afetam o desenvolvimento fetal. Nos estudos, foram analisados métodos preventivos, como ultrassonografia hepática, dosagem de HSI (Hepatic Steatosis Index), FLI (Fatty Liver Index), adiponectina e selenoproteína P, e observou-se que, dentre os resultados laboratoriais coletados antes e após a correção dos fatores de risco, a regressão do índice de risco tem relação direta com o grau de esteatose hepática, sendo irreversível em graus elevados. **Conclusão:** Com base nas análises, a DHGNA atua como fator de risco para o desenvolvimento de DMG, sendo ambas passíveis de serem evitadas por meio de hábitos de vida saudáveis antes da evolução para quadros graves de acometimento hepático. Assim, a prevenção e o rastreamento precoce são de extrema importância na redução dos desfechos gestacionais desfavoráveis.

Palavras-chave: Diabetes; Gravidez; Hepatopatia.
Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.
Fonte financiadora: Não se aplica.